

Un problema de altos vuelos

E-CONTRAIL

Guión: Francisco de Zárata.

Ilustraciones: Fer Calvi.

Asesoría Científica: Manuel Soler (Universidad Carlos III de Madrid), coordinador del proyecto E-CONTRAIL

Maquetación: Virginia Villaplana y Manuel Soler (Universidad Carlos III de Madrid).

DOI: [10.5281/zenodo.17534862](https://doi.org/10.5281/zenodo.17534862)

El problema es que el CO₂ no es la única contribución de los aviones al calentamiento global.

Durante mucho tiempo, el sector de la aviación ha concentrado el grueso de su lucha contra el cambio climático en una medida: reducir el consumo de queroseno y, con él, sus emisiones de dióxido de carbono (CO₂).

Desde hace aproximadamente 25 años se empezó a reconocer que las estelas de condensación también juegan un papel.

Un papel que podría ser tan perjudicial para el clima como el del CO₂, o incluso más, según un artículo publicado en 2021 por un grupo de científicos compuesto, entre otros, por antiguos y actuales asesores y miembros de los grupos de trabajo del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Las estimaciones acerca del impacto de las estelas tienen un margen de error demasiado amplio y eso es un problema. En buena medida se debe a que durante mucho tiempo no se destinaron recursos suficientes para investigarlas. Para los actores económicos y políticos era más fácil concentrarse en reducir las emisiones de CO₂, quemando así menos combustible: algo beneficioso para el medio ambiente, pero también para reducir los costes de operación de las aerolíneas.

Mitigar los efectos derivados de las estelas de condensación no tiene por qué significar un ahorro en los costes operacionales. Al contrario, podría generar un incremento.

E-CONTRAIL

Tanto la industria de la aviación en su conjunto como las personas que vivimos en este planeta no podemos permitirnos ignorar cómo, cuándo y por qué se forman las estelas de condensación; ni cuál es su contribución al cambio climático.

Por eso, el equipo del proyecto E-CONTRAIL, coordinado por la Universidad Carlos III de Madrid, empezó a estudiarlas en el año 2023.

Las estelas de condensación se forman porque al quemar un hidrocarburo, para lo cual se necesita mezclarlo con oxígeno, se genera dióxido de carbono, vapor de agua, óxidos de nitrato, hollín y partículas de los lubricantes, entre otros desechos.

Si las condiciones atmosféricas lo permiten, las partículas en suspensión que ya hay en la atmósfera junto con las que emite el avión actúan como nucleantes, atrayendo el vapor de agua para formar un especie de canicas que luego se solidifican en pequeños cristales de hielo.

Esos cristales son los que forman la estela de condensación, nubes artificiales inducidas por los aviones que bloquean al infrarrojo de onda corta del sol incidente pero también atrapan al de onda larga que sale de la Tierra.

El primer efecto es de enfriamiento y fácil de entender porque es idéntico al de las nubes que dan sombra a su paso. Pero el infrarrojo que sale de la Tierra también es detenido por estas nubes artificiales, y esa radiación retenida cerca de la superficie es la que provoca calentamiento.

En E-CONTRAIL han entrenado a un algoritmo de reconocimiento de imagen para identificar estelas de condensación a partir de las imágenes del Meteosat.

Con un modelo de radiación de la atmósfera, han sido capaces de determinar en qué medida las estelas identificadas por la inteligencia artificial contribuyeron al calentamiento o al enfriamiento de la atmósfera terrestre.

Por último, también han desarrollado un algoritmo predictivo, con técnicas de aprendizaje profundo, que relaciona las predicciones meteorológicas con la posible aparición de estelas cuando haya aviones volando por la zona.

Durante el día, las estelas de condensación pueden enfriar o calentar la atmósfera terrestre. Enfrían cuando la radiación solar que reflejan es superior a la que absorben de la Tierra. Pero cuando atrapan más radiación terrestre de la que reflejan del Sol, el efecto es de calentamiento.

E-CONTRAIL

Las estelas que se producen de noche, sin embargo, son todas de calentamiento porque no hay infrarrojos del sol que reflejar y lo único que hacen es retener la radiación emitida por la Tierra.

Estamos trabajando en reducir el margen de error para cuantificar el impacto de las estelas. Si solo el CO₂ de la aviación es responsable de entre el 2% y el 3% del calentamiento global, las estelas y otros agentes no relacionados con el dióxido de carbono podrían llevar la responsabilidad total de la industria a una franja de entre el 4% y el 6%. Con un nivel de certeza más que suficiente, nuestros resultados demuestran que

las estelas de los vuelos nocturnos tienen un efecto de calentamiento...

... que es más acusado en otoño, primavera y, sobre todo, invierno, con sus noches más largas. El impacto en verano es más benigno, incluso en los vuelos nocturnos. Los efectos de las estelas generadas durante el día presentan más incertidumbre y necesitan investigación pero nuestros resultados sugieren que su contribución neta podría ser de enfriamiento, sobre todo en las horas centrales del día.

El 18 junio de 2025, los miembros del equipo internacional E-CONTRAIL se reunieron en la sede de SESAR JU, financiadora del proyecto, para presentar sus conclusiones y ponerlas a disposición de los agentes políticos con voluntad de actuar para mitigar el cambio climático derivado de estos vuelos de inequívoco efecto calentador.

No hay tiempo que perder.

E-CONTRAIL

SUPPORTED BY
sesar
JOINT UNDERTAKING

Co-funded by
the European Union

The E-CONTRAIL project is supported by the SESAR 3 Joint Undertaking and its members under grant agreement No 101114795.

FIN